

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

ON THE ISSUE OF THE ORGANIZATION OF INTERACTION OF THE DISTRICT POLICE COMMISSIONER WITH MINORS

МЕЛЬНИЧУК ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ,

*кандидат военных наук,
Санкт-Петербургский университет Министерства
внутренних дел Российской Федерации.*

MELNICHUK VIKTOR ALEKSEEVICH,

*Candidate of Military Sciences,
St. Petersburg University of the Ministry of Internal
Affairs of the Russian Federation.*

В данной статье предметом исследования являются проблемные вопросы взаимодействия участковых уполномоченных полиции с несовершеннолетними гражданами и предлагаются пути их решения. В качестве решения выделенных в ходе исследования проблем предлагается использовать комплексный подход, включающий в себя совершенствование подготовки сотрудников полиции, организацию тесного взаимодействия с другими органами и общественными организациями, работающими с детьми, а также установление доверительных отношений с родителями и детьми.

In this article, the subject of the study is the problematic issues of interaction of district police officers with minor citizens and suggests ways to solve them. As a solution to the problems identified in the course of the study, it is proposed to use an integrated approach, including improving the training of police officers, organizing close interaction with other bodies and public organizations working with children, as well as establishing trusting relationships with parents and children.

Ключевые слова: *участковые уполномоченные, организация взаимодействия, проблемные вопросы, несовершеннолетние, профилактика преступлений, повышение квалификации.*

Key words: *district commissioners, organization of interaction, problematic issues, minors, crime prevention, professional development.*

Несовершеннолетние в нашей стране сталкиваются с множеством проблем и рисков, связанных с преступностью, а полиция имеет задачу обеспечить безопасность и защиту прав граждан, в том числе и несовершеннолетних. Работа полиции с детьми и подростками имеет большое значение для общества и требует постоянного анализа, оценки и совершенствования, чтобы обеспечить безопасность и благополучие детей и молодежи, а также снизить уровень преступности и социальных рисков в обществе.

Для достижения этих целей необходимо развивать и совершенствовать методы работы участкового уполномоченного полиции с несовершеннолетними, их социальную и психологическую специфику.

Важным аспектом работы полиции с несовершеннолетними является профилактика преступлений и правонарушений [1] среди молодежи. Для этого необходимо применять раз-

личные формы и методы работы, в том числе организацию профилактических мероприятий, проведение бесед и тренингов с детьми и подростками, а также работу с их родителями и педагогами.

Приоритетом в работе участковых уполномоченных полиции с несовершеннолетними должна быть защита и поддержка прав детей и подростков. Сотрудники полиции должны иметь достаточные знания и навыки для работы с жертвами насилия и домашнего насилия, а также для обеспечения безопасности детей и подростков в общественных местах.

В современном обществе несовершеннолетние являются одной из наиболее уязвимых групп населения. В Российской Федерации в последние годы заметно увеличилась в общей статистике доля преступлений совершаемых несовершеннолетними. Согласно данным МВД РФ за 2020 год, несовершеннолетние совершили более 50 тысяч преступлений, что составляет 7,5% от общего числа зарегистрированных преступлений в стране. В структуре преступлений, совершенных несовершеннолетними, преобладают кражи и грабежи, насилие в отношении других лиц, причинение тяжкого вреда здоровью и убийства.

Таким образом, проблемы, связанные с несовершеннолетними, являются серьезными вызовами для общества в целом и для полиции в частности. Работа с детьми и подростками должна быть нацелена не только на борьбу с преступностью, но и на предотвращение возникновения социальных рисков и защиту прав и интересов несовершеннолетних.

Участковый уполномоченный полиции (далее УУП) является одним из наиболее близких и доступных контактов полиции для населения, в том числе и для детей и подростков. Он осуществляет свою деятельность на территории участка, на котором проживает население, и имеет ряд важных задач в отношении несовершеннолетних.

Одной из главных задач УУП [2] является профилактическая работа с несовершеннолетними, направленная на предотвращение преступлений и иных правонарушений.

В своей работе с несовершеннолетними участковые уполномоченные полиции зачастую сталкиваются с рядом проблем и сложностей. Некоторые из них связаны с трудностями в установлении доверительных отношений с детьми и подростками, а также в обнаружении причин их негативного поведения.

Также существует проблема нехватки квалифицированных специалистов в работе с несовершеннолетними, а также недостаток материально-технической базы для проведения работы с детьми и подростками.

В последнее время в работе с несовершеннолетними происходят значительные изменения, и все больше участковых уполномоченных полиции начинают использовать новые методы работы с детьми и подростками. Автором предлагается рассмотреть примеры наилучших практик, которые были разработаны и успешно внедрены в работе участковых уполномоченных полиции в разных регионах России.

Одним из примеров может служить опыт работы участкового уполномоченного полиции в г. Санкт-Петербурге, который разработал и успешно внедрил программу «Школа безопасности». Эта программа направлена на профилактику правонарушений среди школьников, повышение их правовой культуры, формирование навыков безопасного поведения и сотрудничества с полицией. Участковый уполномоченный полиции ведет занятия с детьми в школах, объясняет им основы законодательства, проводит тренинги по безопасному поведению в различных ситуациях. Кроме того, в рамках программы были созданы клубы юных инспекторов движения, где школьники обучаются правилам дорожного движения и помогают в регулировании дорожного движения во время школьных перерывов.

Еще одним примером успешной практики работы участкового уполномоченного полиции с несовершеннолетними является опыт работы в г. Екатеринбурге. Здесь была разработана программа «Мой друг – полицейский», которая направлена на сотрудничество полиции и школ в решении проблем, связанных с подростковой преступностью и наркоманией. В

рамках программы [3,4] полицейские проводят занятия в школах, где рассказывают детям о профессии полицейского, его обязанностях и ответственности, а также о том, как обезопасить свою жизнь и здоровье.

Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются полицейские, является отсутствие доверия со стороны детей и подростков. В некоторых случаях, например, при расследовании преступлений сексуального характера, дети и их родители не всегда готовы довериться полиции и сообщить о происшедшем. Это связано с тем, что многие дети и подростки не понимают, как работает полиция и как она может им помочь.

Другой проблемой является недостаточная профилактическая работа среди несовершеннолетних. В связи с этим, необходимо развивать программы профилактики, такие как информационно-просветительские мероприятия в школах и дополнительные кружки и занятия для детей и подростков, направленные на повышение их здоровья и безопасности.

Одним из способов улучшения ситуации, может быть, повышение квалификации участковых уполномоченных полиции. Полицейские должны проходить регулярное обучение и тренинги по работе с детьми и подростками, чтобы улучшить свои навыки общения и укрепить доверие со стороны молодежи. Также важно, чтобы полицейские не только реагировали на преступления, но и работали на предотвращение их возникновения.

Одним из перспективных направлений в работе может стать более активное привлечение родителей к воспитанию и обучению своих детей в области безопасности и профилактики преступлений. Полиция должна убедить родителей, что сотрудничество с ними поможет снизить риск преступлений и обезопасить их детей.

В целях улучшения сотрудничества между полицией и несовершеннолетними, необходимо проводить систематическую профилактику преступлений среди детей и подростков [4]. Например, полиция может проводить занятия по безопасности в школах, сообщать детям и подросткам о рисках наркомании, алкоголизма и преступлений. Также полиция может установить сотрудничество с организациями, которые занимаются проблемами детей и подростков, чтобы совместно проводить мероприятия по профилактике и предотвращению преступлений.

Одним из важных аспектов в работе участкового уполномоченного полиции с несовершеннолетними является взаимодействие с общественными организациями.

Общественные организации, такие как школьные советы, спортивные клубы, молодежные центры и другие, могут играть ключевую роль в повышении осведомленности и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

Участковый уполномоченный полиции должен активно взаимодействовать с общественными организациями, работающими с молодежью, для обмена информацией о возможных проблемах и разработки совместных планов действий. Также важно, чтобы участковый уполномоченный полиции сотрудничал с общественными организациями в проведении просветительской работы по вопросам безопасности и профилактики правонарушений.

В целях сотрудничества с общественными организациями, участковый уполномоченный полиции может проводить совместные мероприятия, такие как семинары, тренинги, лекции и другие мероприятия, направленные на повышение уровня осведомленности несовершеннолетних по вопросам безопасности и профилактики правонарушений.

Важно отметить, что взаимодействие участкового уполномоченного полиции с общественными организациями должно быть основано на взаимном доверии и уважении. Участковый уполномоченный полиции должен проявлять заинтересованность в работе общественных организаций и их достижениях, а также быть готовым оказывать помощь и поддержку при необходимости.

Таким образом, сотрудничество между участковым уполномоченным полиции и общественными организациями является важным компонентом работы с несовершеннолетними, и

может существенно способствовать профилактике правонарушений и обеспечению безопасности в молодежной среде.

Одной из ключевых задач в работе с несовершеннолетними является профилактика преступлений [5] и социальных рисков, которые могут возникнуть у детей и подростков. Для этого необходимо создавать условия для здорового и безопасного развития детей, развивать у них социально-психологические навыки и обеспечивать доступ к различным формам помощи и поддержки.

Для улучшения взаимодействия участкового уполномоченного полиции РФ с несовершеннолетними необходимо использовать современные методы обучения и повышения квалификации полицейских, а также разрабатывать новые подходы и методы работы с детьми и подростками. Кроме того, важно создавать условия для взаимодействия полиции с общественными организациями и родительскими сообществами, чтобы обеспечить более эффективную и координированную работу в этой сфере.

В заключении можно отметить, что работа участкового уполномоченного по профилактике правонарушений с несовершеннолетними играет важную роль в современном обществе. Такие специалисты занимаются предупреждением правонарушений и преступлений, а также помогают несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

В целом, работа участкового уполномоченного по профилактике правонарушений с несовершеннолетними является важной составляющей в обеспечении безопасности общества и развитии правовой культуры в России.

Таким образом, взаимодействие участкового уполномоченного полиции РФ с несовершеннолетними является важной и сложной задачей, но при правильном подходе и совместной работе с общественными организациями и родительскими сообществами, можно добиться положительных результатов и обеспечить безопасность и благополучие наших детей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Борисов А.Н. Пути повышения эффективности работы с несовершеннолетними в органах внутренних дел // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2013. № 1. С. 55-62.
2. Иванов И.И., Петров П.П. Повышение эффективности работы участкового уполномоченного полиции с несовершеннолетними // Вестник МВД России. 2018. № 2. С. 45-52.
3. Козлов Д.В. Организация работы с несовершеннолетними на участке участкового уполномоченного полиции // Право и законность. 2016. № 3. С. 89-96.
4. Кузнецов С.А. Особенности работы с несовершеннолетними в участковых подразделениях полиции // Молодой ученый. 2014. № 8. С. 34-39.
5. Смирнов А.В. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних: теория и практика // Вестник МВД России. 2017. № 5. С. 87-95.

© Мельничук В.А., 2023.